

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА, СНГ И ЕС

Бекполатов Бозатау Отепбергенович

Соискатель Каракалпакского государственного университета,

e-mail: bek.boza@mail.ru, +99897 373 80 80

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423784>

Аннотация: В статье рассматривается цифровизация местного государственного управления как ключевой фактор обеспечения законности. Анализируется законодательная и институциональная база цифровизации в Узбекистане, включая Закон об электронном правительстве и стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030». Показано, как развитие порталов государственных услуг, принцип «единое окно» и внедрение цифровых идентификаторов повышают прозрачность и эффективность работы органов власти. В сравнительном контексте освещаются достижения и проблемы стран СНГ (Казахстан, Россия, Молдова) и ЕС, включая нормативные акты, стратегические программы и инициативы по поддержке цифрового перехода. Анализируются риски цифровизации – цифровое неравенство, угрозы кибербезопасности, нарушение конфиденциальности, правовые пробелы – и предлагаются рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, внедрению современных технологий и развитию человеческого капитала. Выводы подчеркивают, что цифровизация при условии соблюдения принципов открытости, инклюзивности и безопасности может стать мощным инструментом укрепления законности и доверия к государству.

Ключевые слова: Цифровизация, местное управление, электронное правительство, законность, Узбекистан, СНГ, Европейский союз, кибербезопасность, электронные услуги.

Современное государственное управление стремительно трансформируется под воздействием цифровых технологий. В условиях растущих запросов общества к прозрачности, отчетности и соблюдению закона именно местный уровень власти оказывается в центре внимания: здесь граждане непосредственно сталкиваются с представителями государства и оценивают эффективность и законность управления.

Узбекистан, страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Европейский союз предприняли значительные шаги по цифровизации местного управления. В данной работе сравниваются их подходы и оценивается, каким образом цифровизация способствует обеспечению законности, предотвращению коррупции и повышению доверия к власти.

Основной правовой акт, регулирующий электронное правительство, — Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве». Документ определяет электронное правительство как систему информационно-коммуникационных технологий, предназначенную для обеспечения эффективного взаимодействия органов власти, бизнеса и граждан. Среди основных задач закона указаны обеспечение прозрачности деятельности органов, создание единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), внедрение принципа «единое окно», расширение электронных платежей и защита информации [1].

Одним из ключевых документов стратегического планирования является программа «Цифровой Узбекистан – 2030». В рамках визионной программы правительство стремится обеспечить к 2025 г. перевод всех государственных услуг в электронный формат, внедрить развитое электронное правительство к 2030 г. и войти в топ-30 по индексу развития электронного правительства ООН. Стратегия предусматривает развитие государственной инфраструктуры данных, строительство порталов для предоставления онлайн-услуг, повышение проникновения интернета и стимулирование развития отраслей цифровой экономики (программное обеспечение, облачные сервисы, искусственный интеллект, большие данные) [2].

Цифровизация органов местного управления способствует укреплению законности по нескольким направлениям.

1. **Прозрачность и подотчетность.** Электронные информационные системы позволяют гражданам получать сведения о деятельности властей, бюджете, муниципальных проектах и закупках. Закон об электронном правительстве требует открытости и равного доступа к информации; единый портал государственных услуг обеспечивает прозрачность процедур и контроль со стороны общества. Введение принципа «единое окно» упрощает взаимодействие, устраняет посреднические звенья, тем самым снижая коррупционные риски.

2. **Повышение качества и доступности услуг.** Цифровые сервисы предоставляют возможность быстро оформлять документы, записываться на прием, оплачивать услуги онлайн. Программа «Цифровой Узбекистан – 2030» предусматривает полную цифровизацию государственных услуг и внедрение мобильной идентификации, что способствует равенству граждан, включая жителей отдаленных районов. Вовлечение местных органов в развитие электронных сервисов делает услуги доступными и прозрачными, что, в свою очередь, укрепляет доверие и соблюдение закона.

3. **Контроль исполнения законодательства и антикоррупционные механизмы.** Автоматизация процессов, электронные реестры и системы обмена данными позволяют отслеживать выполнение нормативных актов, вести мониторинг сроков и качества исполнения, фиксировать действия должностных лиц. Использование аналитических инструментов и «больших данных» дает возможность выявлять нарушения, повышая дисциплину и законность.

4. **Участие граждан и открытое управление.** Цифровые платформы для общественных обсуждений, онлайн-опросов и электронных голосований расширяют участие граждан в принятии решений. Это снижает вероятность непубличных договоренностей и усиливает легитимность принимаемых решений.

Казахстан считается лидером среди государств СНГ по уровню цифровых услуг: более 92 % госуслуг доступны онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение, где зарегистрировано около 11 млн пользователей. Портал охватывает большинство бытовых операций, использует биометрическую идентификацию и интегрирован с другими «супераппами». Страна реализует «Национальную концепцию развития искусственного интеллекта до 2029 г.», разрабатывает закон об искусственном интеллекте и строит суперкомпьютер для поддержки проектов в здравоохранении, образовании и государственном управлении.

Российский федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» формулирует принципы свободы поиска и распространения информации, открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, равенства языков, обеспечения национальной безопасности и соблюдения прав на конфиденциальность. Закон обязывает органы власти предоставлять открытую информацию о своей деятельности, что является важной гарантией законности. В 2025 г. правительство России приняло платформенный подход к управлению государственной ИТ-сферой: создан центральный заказчик, который координирует разработки, интегрирует разрозненные информационные системы и обеспечивает их совместимость.

Правительством Молдовы утверждена «Стратегия цифровой конверсии 2023–2030», которая ориентирована на создание благоприятной правовой среды, устранение барьеров, синхронизацию с цифровой политикой ЕС и обеспеченность всех заинтересованных субъектов цифровыми возможностями.

Европейская комиссия реализует флагманский проект технической поддержки, направленный на ускорение цифрового перехода на региональном и местном уровне. Среди целей - повышение качества услуг, рост привлекательности территорий, внедрение цифровой идентификации и принципа «единого обращения» (Once-Only), использование ИИ, обучение сотрудников и совершенствование местного цифрового управления.

Несмотря на многочисленные преимущества, цифровизация порождает новые риски для законности.

1. **Цифровое неравенство.** Наличие доступа к качественной связи, навыки работы с цифровыми сервисами и стоимость оборудования определяют, сможет ли гражданин воспользоваться электронными услугами. Доклад UNECE по цифровизации земельного администрирования подчеркивает, что цифровые подходы повышают эффективность и доступность данных, но требуют инвестиций в устранение цифрового разрыва, обеспечения гендерного равенства и поддержки уязвимых групп.

2. **Угрозы кибербезопасности.** Расширение цифровых сервисов сопровождается ростом атак на информационные системы. В статье Eurocities отмечается, что города сталкиваются с растущим числом утечек данных и обязаны строить комплексные стратегии кибербезопасности, координировать действия с национальными органами и обеспечивать непрерывность услуг.

3. **Конфиденциальность и защита данных.** Обработка личных данных требует соблюдения принципов законности, минимизации и согласия. В ЕС эти вопросы регулируются Общим регламентом по защите данных (GDPR), а в Узбекистане соответствующие нормы закреплены в Законе «Об электронном правительстве» и Законе «О персональных данных». Однако в условиях быстрого внедрения ИИ, больших данных и платформенных решений возникают новые вызовы: алгоритмическая дискриминация, сбор чрезмерного объема данных, трансграничные передачи.

4. **Зависимость от технологий и уязвимость инфраструктуры.** Цифровые сервисы требуют устойчивой инфраструктуры, профессиональных кадров и постоянного обновления. В случае системных сбоев, отключений или санкционных ограничений

могут возникать перебои в предоставлении услуг, что влияет на исполнение законов и права граждан.

Опыт Узбекистана, стран СНГ и ЕС позволяет сформулировать рекомендации по дальнейшему развитию цифровизации местного государственного управления в целях укрепления законности.

1. **Совершенствовать нормативно-правовую базу.** Требуется периодический пересмотр Закона «Об электронном правительстве» с учётом новых технологий (искусственный интеллект, блокчейн), регламентировать алгоритмическое принятие решений и устанавливать ответственность за цифровые действия. Следует принять полноценный закон о защите персональных данных, гармонизированный с международными стандартами (GDPR), и разработать правила этичного использования ИИ.

2. **Стимулировать развитие инфраструктуры и обеспечить доступность.** Выполнение стратегий «Цифровой Узбекистан – 2030» и «Новый Узбекистан 2022–2026» требует расширения оптоволоконных сетей, покрытия 5G и создания государственных центров обработки данных. Необходимо стимулировать инвестиции в регионах, развивать публично-частные партнерства и обеспечить субсидии для уязвимых групп.

3. **Создавать безопасные и устойчивые информационные системы.** На основе опыта ЕС и Eurocities следует внедрить комплексные стратегии кибербезопасности на местном уровне: идентифицировать критические активы, внедрять механизмы защиты, мониторинга и реагирования, обучать персонал и взаимодействовать с национальными центрами кибербезопасности.

4. **Развивать открытое управление и участие граждан.** Следует расширять функционал порталов государственных услуг, добавлять сервисы электронных петиций, голосований и общественных обсуждений. Использование «умных» технологий (датчиков, цифровых двойников) должно сочетаться с механизмами обратной связи, чтобы граждане влияли на управление, а органы власти могли оперативно реагировать.

5. **Интегрировать платформы и стандартизировать данные.** Политика единого окна, Once-Only и межведомственного обмена данными требует стандартизации форматов, уникальных идентификаторов и совместимости информационных систем. Платформенный подход России к управлению государственной ИТ-сферой и инициатива ЕС по Once-Only могут служить примерами для Узбекистана.

6. **Учитывать международный опыт и развивать сотрудничество.** Узбекистан может воспользоваться программами ЕС по технической поддержке регионов, обучению кадров и внедрению передовых технологий.

В рамках СНГ целесообразно развивать совместные стандарты и обмен опытом по цифровизации.

Цифровизация местного государственного управления – это неизбежный и необходимый процесс, обеспечивающий повышение эффективности, прозрачности и законности деятельности органов власти.

Цифровизация приносит преимущества, но одновременно порождает риски: цифровое неравенство, киберугрозы, проблемы конфиденциальности и правовые

пробелы. Их минимизация требует совершенствования законодательства, развития инфраструктуры, обеспечения устойчивости и безопасности систем, повышения цифровой грамотности и развития международного сотрудничества. При соблюдении этих условий цифровизация местного государственного управления может стать мощным механизмом укрепления законности, доверия граждан и устойчивого развития.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» (ред. 2023 г.).
2. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации от 05.10.2020 г. № УП-6079.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28.01.2022 г. № УП-60.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития деятельности представительных органов государственной власти на местах в Республике Узбекистан до 2030 года» от 23.06.2025 г. № УП-98
5. Kazakhstan's digital revolution: eGov.kz, AI concept and supercomputer astanatimes.com.
6. Федеральный закон РФ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»wto.org.
7. TAdviser. Digital transformation of public administration: strategic direction tadviser.com.
8. Government of Moldova. Strategy for Digital Conversion 2023–2030 cis-legislation.com.
9. European Commission. Flagship Technical Support Project: Digital transition for regional and local public administrations [reform-support.ec.europa.eu](http://reform-support.ec.europa.eu/reform-support.ec.europa.eu).
10. European Commission. Digital public services (eGovernment) digital-strategy.ec.europa.eu.